

Discurso de orden del Dr. Alfredo Morales Hernández en el acto solemne de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en homenaje al Profesor José Mélich Orsini *

[Speech addressed by Dr. Alfredo Morales Hernandez in the solemn ceremony of the Academy of Political and Social Sciences in honor of Professor José Mélich Orsini]

Señoras y Señores:

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales dispuso, inmediatamente después del fallecimiento del Dr. José Mélich Orsini, rendirle un homenaje en acto público y solemne, para dejar constancia de la magnitud de la pérdida que ha experimentado el pensamiento jurídico nacional; para poner de relieve la contribución que este insigne jurista prestó –a través del desarrollo de un pensamiento propio- en el análisis de temas esenciales del derecho civil, como el régimen de la responsabilidad civil y la teoría general del contrato; para exaltar los méritos de su ejemplar vida pública y privada; para que no se olvide que el homenajeado fue un demócrata y un fervoroso creyente en el destino civilizado del país, aunque la historia y los hechos presentes se empeñen en desmentir a quienes en su aprendizaje de venezolanos –como a él le gustaba decir- creenque el caudillismo no es la “constitución positiva” de la nación venezolana, sino una mera situación pasajera que concuerda más bien con un período de barbarie, con una etapa de crisis de la nacionalidad venezolana; para que se difunda que este abogado culto, equilibrado y probo, este digno académico, ya en 1951 pregonaba que la próxima etapa de las luchas por la democracia venezolana no estaba en alentar una ficticia división de nuestro pueblo en castas sociales –superada ya por nuestra evolución histórica- sino más bien en el desarrollo

* Acto celebrado en Caracas el día 20 de septiembre de 2011, a las 11.30 a.m., en el Paraninfo del Palacio de las Academias